

9. Bolduiev M. V. Metodichne zabezpechennia poriadku skladannia audytorskoho vysnovku pro bukhholdersku zvitnist/M. V. Bolduiev // Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpriemnytstvo. – 2016. – № 2. – S.47–52

10. Dyrektyva 2014/56/leS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady vid 16 kvitnia 2014 r., shcho vnosyt zminy do Dyrektyvy 2006/43/leS pro oboviazkovi audyt richnykh zvitiv ta konsolidovanykh zvitiv (stosuetsia Yevropeiskoho ekonomichnogo prostoru). [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.apu.com.ua

11. Pozharytska I.M Problemni aspekty formuvannia audytorskoho vysnovku / I. Pozharytska // Bukhholderskyi oblik i audyt. – 2013. – № 3. – S. 49–56.

12. Materialy konferentsii «Maibutnie audytorskoj profesii: mizhnarodnyi dosvid ta shliakh Ukrainy» 29.09.2017, Sesiia 3. Hlobalni tendentsii u rozvytku audytorskoj diialnosti. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.apu.net.ua/attachments/article/1078/Session3-%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%259C%25D0%25A1%25D0%2590-UA.PPT&ved=2ahUKEwjS6OfC1eThAhVxoosKHc5IBJsQFjAEegQICBAC&usg=AOvVaw3kRDUG66SmeMq1SIHeOkkO&cshid=1555969852484

13. Rehlament (leS) № 537/2014 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 16 kvitnia 2014 pro osoblyvi vymohy do oboviazkovoho audytu subiektiv hromadskoho interesu i skasuvannia Rishennia Yevropeiskoi Komisii 2005/909 /EK. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: www.apu.com.ua

14. Yaremyk Kh. Ya. Kryterii ta alhorytm obrannia audytorskoj dumky u zviti audytora [Elektronnyi resurs] / Kh. Ya. Yaremyk, M. I. Yaremyk // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2015. – № 20. – S. 52–55. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_20_12

15. N. A. Ponomarova. Povidomlennia informatsii z kliuchovykh pytan audytu v zviti nezalezhnogo audytora yak faktor pidvyshchennia yoho komunikatyvnoi tsinnosti [Elektronnyi resurs] / N. A. Ponomarova // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky. – 2018. – № 4. – S. 111–114. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_20

Дані про авторів

Прохорова Любов Іванівна,

к.е.н., доцент, Київський національний університет харчових технологій

e-mail: l1prochorova@gmail.com

Щербак Юлія Миколаївна,

студент, Національний університет харчових технологій

e-mail: YuliyaShcherbak1999@ukr.net

Данные об авторах

Прохорова Любовь Ивановна,

к.э.н., доцент, Киевский национальный университет пищевых технологий

e-mail: l1prochorova@gmail.com

Щербак Юлия Николаевна,

студент, Национальный университет пищевых технологий

e-mail: YuliyaShcherbak1999@ukr.net

Data about authors

Liubov Prokhorova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Food Technologies

e-mail: l1prochorova@gmail.com

Yuliia Shcherbak,

Student, National University of Food Technology

e-mail: YuliyaShcherbak1999@ukr.net

МУСІЄНКО В.Д.,
НІЗЕЛЬНІКОВА Н.М.

Теоретичне обґрунтування особливостей оцінювання вартості інтелектуального капіталу фірми на засадах інноваційного розвитку

Предмет дослідження – аналіз змін результатів оцінки вартості інтелектуального капіталу на інноваційних засадах.

Метою написання статті є вивчення особливостей оцінювання вартості інтелектуального капіталу фірми.

Методологія проведення роботи – метод моніторингу, кон'юнктурний аналіз.

Результат роботи – розроблено механізм оцінювання вартості інтелектуального капіталу фірми на основі методів: прямого вимірювання, визначення ринкової капіталізації, розрахунку віддачі активів (рентабельності активів), бальної оцінки (збалансованих одиниць).

Висновки – запропонована система моніторингу, оцінки та аналізу вартості інтелектуального капіталу фірми, що дозволить своєчасно реагувати на прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах інноваційного розвитку.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний процес, ринкова вартість, інноваційний розвиток, інтелектуальний капітал, методи оцінки, інтелектуальна власність.

МУСИЕНКО В.Д.,
НИЗЕЛЬНИКОВА Н.М.

Теоретическое обоснование особенностей оценки стоимости интеллектуального капитала фирмы на основе инновационного развития

Предмет исследования – анализ изменений результатов оценки стоимости интеллектуального капитала на инновационной основе.

Целью написания статьи является изучение особенностей оценки стоимости интеллектуального капитала фирмы.

Методология проведения работы – метод мониторинга, конъюнктурный анализ.

Результат работы – разработан механизм оценки стоимости интеллектуального капитала фирмы на основе методов: прямого измерения, определение рыночной капитализации, расчета отдачи активов (рентабельности активов), бальной оценки (сбалансированных единиц).

Выводы – предложена система мониторинга, оценки и анализа стоимости интеллектуального капитала фирмы позволит своевременно реагировать на принятие обоснованных управленческих решений в условиях инновационного развития.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный процесс, рыночная стоимость, инновационное развитие, интеллектуальный капитал, методы оценки, интеллектуальная собственность.

MUSIENKO V.D.,
NIZELNIKOVA N.M.

Theoretical substantiation of the peculiarities of estimating the value of intellectual capital of the firm on the basis of innovative development

Subject of research: analysis of changes in the results of evaluating the value of intellectual capital on an innovative basis.

The purpose of writing the article is to study the peculiarities of evaluating the value of the company's intellectual capital.

The methodology of the work – a method of monitoring, conjuncture analysis.

The result of the work is the mechanism for evaluating the firm's intellectual capital value based on the methods: direct measurement, definition of market capitalization, asset return calculation (asset profitability), score (balanced units).

Conclusions – the proposed system of monitoring, evaluation and analysis of the value of the intellectual capital of the company will allow timely response to the adoption of sound management decisions in terms of innovation development.

Key words: innovation activity, innovation process, market value, innovative development, intellectual capital, estimation methods, intellectual property.

Постановка проблеми. Сучасний економічний сценарій для української економіки змінився таким чином, що глобалізація перетворилася на важливий чинник економічного розвитку компаній, регіонів та національної економіки в цілому. Нові вимоги міжнародної конкурентоспроможності зумовлюють тенденцію до розширення людського капіталу, підвищення рівня технологічного розвитку, збільшення витрат на дослідження та інновації.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблеми інноватики в оцінюванні інтелектуального капіталу знаходять своє відображення в публікаціях, як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Це обумовлено підвищенням усвідомлення інноваційної діяльності, як важливого фактору забезпечення зростання ринкової вартості промислових підприємств в умовах ринкових відносин. Серед зарубіжних дослідників цю проблему розробляли Й. Шумпетер, Г. Менш, Б. Твісс, К. Фрімен, Р. Фостер, А. Кляйнкнехт, Е. Менсфілд, М. Портер, П. Друкер, Б. Санто, Р. Уотерман. Серед науковців Російської Федерації виділимо А. Анчишкіна, В.Аншина, С.Валдайцева, С. Глазьева, А. Горбунова, Г. Гольдштейна, Л. Гохберга, А. Дагаєва, Н. Завліна, С. Ільєнкову, Д. Львова, Ю. Морозова, Л. Оголеву, А. Тріфілову, А. Прігожина, Р. Фатхутдінова, Ю. Яковця та інших.

Серед вітчизняних науковців питаннями інноваційного розвитку займалися В.Александрова, Ю.Бажал, О.Бутник–Сіверський, В.Василенко, В.Геєць, В.Грінюв, М.Данько, О.Дацій, В.Денисюк, Г.Добров, С.Ілляшенко, Н.Краснокутська, Б.Маліцький, С. Онишко, М.Пашута, І.Павленко, Л.Федулова, Д.Черваньов та інші. Основи вартісно-орієнтованого менеджменту, як управлінської концепції були сформовані в наукових працях Т. Коупленда, Дж. Мурріна, А. Раппопорта, Б. Стюарта. В подальшому дана концепція в цілісному вигляді розглядалася в роботах Г. Арнольда, А. Блека, С. Джерела, Р. Моріна, М. Скотта, Д. Янга та інших

Виклад основного матеріалу. Стан інноваційної діяльності в Україні важко вважати задовільним. Незважаючи на наявність значного наукового потенціалу та досвід створення технологічно складної продукції, країна з року в рік втрачає свої позиції на ринках високотехнологічних товарів і послуг, що у сучасному світі розвиваються більш динамічно. [1] Основне завдання

процесів створення вартості в забезпеченні інноваційного розвитку полягає у тому, що високе значення показника створюваної вартості забезпечує можливість інвестування в інновації.

- наявністю у фірми необхідних фінансових та матеріальних ресурсів для здійснення інноваційної діяльності;
- швидкістю впровадження інновацій;
- результативністю інновацій;
- інноваційністю ресурсів інтелектуального капіталу, тобто здатністю працівників, розробляти та впроваджувати інновації.

У сучасній економічній літературі ряд вчених, зокрема С. Валдайцев, основним джерелом підвищення ринкової вартості вважає їх інноваційно-інвестиційну діяльність. Науковець зазначає, що вартість підприємств може змінюватися незалежно від фактично отриманих прибутків. Вартість підприємств збільшується за рахунок збільшення нематеріальних активів, що є результатами їх інноваційної діяльності.

Подібної позиції дотримується І. Шворц, який наголошує на нематеріальному характері природи вартості підприємств: «Створення вартості означає формування нових знань і усвідомлення їх цінності. Найвагомішим видом власності є інтелектуальна власність, а не матеріальна. Віддані справі працівники компанії, які генерують нові ідеї, що створюють вартість, є ключовими активами нової економіки» [2, с. 25].

Впровадження інновацій – складний процес, і масштаби діяльності, що необхідні для здійснення технологічної, продуктової або процесної інноваційної діяльності, можуть суттєво різнитися. Інноваційна діяльність може здійснюватись в межах фірми або включати придбання товарів, послуг чи знань із зовнішніх джерел, включаючи консультаційні послуги. Таким чином, організація може придбати зовнішні технології в уречевленій або неуречевленій формі. Інноваційна діяльність може здійснюватись у всіх галузях економіки: виробництві, сфері послуг, державному управлінні, в охороні здоров'я і навіть в приватних домогосподарствах. З однієї точки зору, інноваційна діяльність являє собою сферу розробки і практичного освоєння технічних, технологічних, організаційно-економічних нововведень, яка включає не тільки інноваційні процеси, але й маркетингові дослідження ринків збуту товарів, їх споживчих властивостей, а також новий

підхід до організації інформаційних, консалтингових, соціальних й інших видів послуг. З іншої, це діяльність, яка спрямована на виконання інноваційного процесу. Інноваційний процес неможливо звести до жодної з її складових; він характеризується фронтальністю, високим рівнем невизначеності і ризику, складністю прогнозування результатів.

Особливістю зростання ринкової вартості інноваційно-активних фірм є те, що поряд із збільшенням величини економічної доданої вартості відбувається капіталізація інтелектуальної власності, створеної фірми і не призначеної для реалізації

Інтелектуальний капітал (від лат. Intellectualis capitalis – розумовий головний або головні пізнання) – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно, характерну лише йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і особливості.

Інтелектуальний капітал має надзвичайно складну сутність та багато векторність прояву, що визначається механізмом його функціонування.

В основу інтелектуального капіталу входить інтелектуальна власність – це результат інтелектуальної творчої діяльності, результат власного творчого пошуку, який має бути певним чином об'єктивний, втілений у певну об'єктивну форму та має бути здатним до відтворення [3, с. 7].

На рис.1 наведено структурні елементи інтелектуального капіталу фірми.

Класифікацію видів інтелектуального капіталу здійснюють за різними ознаками залежно від цілі та завдань, які при цьому вирішуються. Основи типології видів інтелектуального капіталу передбачають виділення таких класифікаційних ознак: форма власності, корпоративні форми організації, резидентність, форми залучення, джерела формування, форми використання [4]. Інтелектуальний капітал як основа майбутнього зростання вартості

фірми, потребує оцінки, що допомагає формувати довгострокову стратегію в ситуації турбулентності та використовується як інструмент комунікації. Посилення впливу знань та інформації на розвиток економічних суб'єктів всіх рівнів зумовлює існування нагальної потреби в удосконаленні методики оцінки вартості інтелектуального капіталу та його структурних елементів. Головною метою оцінки вартості інтелектуального капіталу є забезпечення сталого розвитку організації.

В основу оцінки інтелектуального капіталу фірми покладено розрахунок зміни комерційного потенціалу інтелектуальних продуктів як результатів творчої діяльності співробітників, відносно зміни витрат на створення таких активів. Здійснення відповідного розрахунку на кожній із стадій створення інтелектуального продукту дозволяє:

- отримати інформацію про те, наскільки еластичним по відношенню до витрачених зусиль є комерційний потенціал результатів творчої діяльності співробітників фірми;
- у випадку невідповідності витрат і результатів є можливість виявлення та аналізу причин такої невідповідності та корегування управлінських заходів;
- скоротити ймовірність провалу розробки;
- підвищити ефективність управлінських рішень.

Сьогодні існує низка методик для оцінювання ІК, які об'єднані в чотири групи (рис.2 [5]):

1. Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу (Direct Intellectual Capital methods (DIC)). Ці методи ґрунтуються на вартісній оцінці окремих елементів інтелектуального капіталу, які потім зводяться в інтегральну оцінку.

2. Методи визначення ринкової капіталізації (Market Capitalization Methods (MCM)). Засновані на обчисленні гудвіла – різниці між ринковою вартістю суб'єкта господарювання (оцінка фондового ринку) і вартістю його чистих активів.

Рисуюнок 1. Структурні елементи інтелектуального капіталу фірми

Рисунк 2. Методи оцінки інтелектуального капіталу фірми

3. Методи розрахунку віддачі активів (рентабельності активів)(Return on Assets methods (ROA)). Базуються на обчисленні різниці між відношенням доходу суб'єкта господарювання за певний період (за винятком податків) до вартості його матеріальних активів (ROA) і аналогічним показником галузі в цілому. Добуток отриманої різниці й вартості матеріальних активів оцінюваного суб'єкта господарської діяльності є середнім доходом від інтелектуального капіталу. Потім шляхом прямої капіталізації або дисконтування одержуваного грошового потоку визначають вартість його інтелектуального капіталу.

4. Методи бальної оцінки (збалансованих одиниць)(Score card Methods (SC)). Ці методи передбачають виділення елементів інтелектуального капіталу суб'єкта господарювання і їх відносну бальну або ж індикативну оцінку (у динаміці або ж порівняно з іншими суб'єктами господарювання даної галузі або ринку).[6]

Але фірми не завжди збільшують величину інтелектуального капіталу та на це є певні причини. Однією з проблем, що не дозволяє інноваційно-активним фірмам підвищувати величину створюваної вартості за рахунок інтелектуальної власності є те, що інтелектуальна власність є часто недооціненою, а також недооцінений є її потенціал в плані можливостей для одержання прибутку в майбутньому. Однією з причин недооцінювання інтелектуальної власності, є відсутність її правового захисту.

Другою проблемою, яка виникає, є те, що фірми не використовують інтелектуальну власність

як об'єкт капіталовкладення. Проте існує багато прикладів зарубіжного досвіду, коли фірми підвищили свою ринкову вартість після придбання важливих патентів у ключових технологіях. Вартість фірми на ринку оцінюється з врахуванням його активів, очікуваного прибутку та поточних ділових операцій. Придбання ключових патентів може істотно вплинути на прогнози щодо майбутнього прибутку, проте в Україні використання інтелектуальної власності є обмеженим через нерозвиненість ринку в цій сфері. Внутрішній ринок об'єктів інтелектуальної власності вже пройшов стадію формування і на теперішній час потребує державної підтримки, здійснення єдиної державної політики щодо захисту національних інтересів у сфері економіки.

Висновки

На сьогодні інтелектуальний капітал є провідним капіталом і становить основу будь-якого підприємства на етапі розвитку ринкової економіки. Головна функція інтелектуального капіталу – істотно прискорювати приріст маси прибутку за рахунок формування і реалізації необхідних підприємству систем знань, речей і відносин, які, своєю чергою, забезпечують його високоефективну господарську діяльність. Зокрема, інтелектуальний капітал підприємства визначає якість його системи управління. Саме інтелектуальний капітал задає темп і характер оновлення технології виробництва і його продукції, які потім стають головною конкурентною перевагою на ринку.

Інтелектуальний капітал підприємства — база його подальшого розвитку, тому його аналіз та оцінка мають важливе значення при розробленні організаційної стратегії. На сьогодні є багато методик оцінювання інтелектуального капіталу, які об'єднані у чотири групи (як зазначалося вище), але кожна з них не є досконалою.

Таким чином, цілком очевидно, що на сьогодні не існує єдиної, загально визнаної методики оцінювання інтелектуального капіталу та його окремих структурних елементів. І, зважаючи на сутнісні характеристики об'єкта дослідження, виникають сумніви щодо можливості розроблення досконалої методики. Тому виходом з подібної ситуації на сучасному етапі є комплексне використання існуючих методів та індикаторів з корекцією під особливості та потреби кожного конкретної фірми.

Список використаних джерел

1. Мусієнко В.Д. Інноваційний розвиток національної економіки як основа формування соціально-економічного напрямку / В. Д. Мусієнко, А. С. Щербаківа // Формування ринкових відносин в Україні — 2017. — № 12. — С. 56–62.
2. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: монографія / О.Г. Мендрул.— К.: КНБУ, 2002. — 272с.
3. Подопрігора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність — 2000, № 3, с. 3–14
4. Мойсеєнко І.П. Формування інтелектуального потенціалу підприємства // Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні: Наук. зб. / За ред. В.Є. Швеця. — Львів: Інтереко, 2005. — С. 117–122.
5. Sveiby K. E. Methods for Measuring Intangible Assets [Electronic resource] / K. E. Sveiby. — Access mode: <http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm>. — Title from screen.
6. Інтернет ресурс: https://pidruchniki.com/73270/investuvannya/metodi_otsinyuvannya_intelektualnogo_kapitalu

References

1. Musienko V.D. Innovative development of the national economy as the basis for the formation of the socio-economic trend / V.D. Musienko, A.S. Shcherbakova // Formation of market relations in Ukraine — 2017. — No. 12. — P. 56–62.
2. Mendrul O. G. Management of the value of enterprises: monograph / O.G. Mendrul.— K.: KNBU, 2002. — 272p.

3. Podoprigora O. Problems of the Ukrainian Legislation on Intellectual Property // Intellectual Property — 2000, No. 3, p. 3–14.

4. Moiseenko I.P. Formation of intellectual potential of enterprise // Accounting and analytical systems of subjects of economic activity in Ukraine: Science. save / Ed. V.E. Swede — Lviv: Intereko, 2005. — P. 117–122.

5. Sveiby K. E. Methods for Measuring Nematerial Assets [E.lectronic resource] / K.E. Sveiby. — Access mode: <http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm>. — Title from screen.

6. Internet resource: https://idruchniki.com/73270/investuvannya/metodi_otsinyuvannya_intelektualnogo_kapitalu

Дані про авторів

Мусієнко Володимир Дмитрович,

к.т.н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут

e-mail: kei@kneu.edu.ua

Нізельнікова Наталя Михайлівна,

бакалавр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут

e-mail: nizelnikova299@gmail.com

Данные об авторах

Мусиенко Владимир Дмитриевич,

к.т.н., доцент, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Криворожский экономический институт

e-mail: kei@kneu.edu.ua

Низельникова Наталья Михайловна,

бакалавр, Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Криворожский экономический институт

e-mail: nizelnikova299@gmail.com

Data about the authors

Volodymyr Musienko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Kryvy Rih Economic Institute

e-mail: kei@kneu.edu.ua

Natalya Niselnikova,

Bachelor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Kryvy Rih Institute of Economics

e-mail: nizelnikova299@gmail.com